

DOI:

*Лінгвокогнітивні ознаки метафоричних концептуальних моделей
(їхні види та репертуар) семантичного поля «ЛЮДИНА»*

Шепель Ю. О.,

*д-р філол. н., професор, академік НАН ВО України,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара*

Відповідно до характеру й способу концептуалізації предметів і явищ об'єктивної реальності Дж. Лакофф та М. Джонсон диференціюють три види концептуальних метафор.

1. *Структурні метафори* – є концептуалізацією абстрактних сутностей через конкретні приклади людського досвіду. Такі структуровані елементи допомагають людині впорядкувати та конкретизувати абстрактні галузі знань. Цю форму метафоризації чітко простежуємо в граматичних категоріях, які є продуктом переосмислення абстрактних граматичних відношень між структурними елементами мови.

2. *Орієнтаційні метафори* – структурують різноманітні понятійні галузі відповідно до основних лінійних орієнтацій людини в просторі, що є відомими завдяки моторному досвіду. Ці метафори презентують поняття просторової орієнтації з типовими антитезами, наприклад «вгору/вниз», «центральний/периферійний». Орієнтаційні метафори, як от «вгору/вниз», викликають асоціативно-образні поняття в людини з когнітивними відчуттям: «вгору» – прагнення успіху, емоційний підйом, прогрес, відчуття щастя є асоціацією руху вгору аналогічно із фізичним зростанням горизонтальної направленості. Орієнтаційні метафори не є довільними: фізичний та культурний досвід є підґрунтям для них.

3. *Онтологічні метафори* виникають, виходячи з властивостей предметів навколишньої реальності (твердість, ніжність та ін.) у переносі їхніх якостей на абстрактні сутності (на розум, емоції, мораль, характер та ін.), наприклад: «*Він проявив усю твердість свого характеру*» – метафоричне перенесення на емоційні якості властивостей, що притаманні фізичним об'єктам (металу, деревині тощо). Онтологічні метафори є емпіричними, тобто, виходять із індивідуального досвіду, пов'язаному з фізичними об'єктами. У більшості випадків онтологічні метафори є автоматизованими для носіїв певної мови та культури [51]. Це пояснюється тим, що такі метафори мають вузьку сферу використання. Вони є способом позначення явищ, їхніх кількісних та якісних характеристик та ін.

Залежно від цілі визначають різні типи онтологічних метафор. Розглянемо метафори, що пов'язані з категорією «вмістилища» та які застосовують для позначення обмеженого простору.

Людина сприймає весь навколишній світ як зовнішнє середовище (кожного індивіда можна вважати своєрідною «судиною»), яке

відокремлене від навколишнього світу оболонкою тіла та має хист до орієнтації за вектором «усередині – ззовні». Цей тип орієнтації людини є проєкцією на фізичні об'єкти, які так само обмежені певними оболонками / поверхнями. Тож індивід сприймає їх як «судину», що складається з внутрішнього та зовнішнього просторів.

Орієнтаційний, структурний та онтологічний види концептуальної метафори пояснюють механізм осмислення людиною власного досвіду взаємодії та взаємовідношення з навколишнім середовищем і відображають способи розумового упорядкування сформованих знань.

Будь-яка метафорична проєкція формується за визначеною Дж. Лакоффом стандартною транскрипцією «А – це В». Метафоричні моделі поля «ЛЮДИНА» мають аксіологічний потенціал та є антропоцентричними, оскільки людина – центр світу (реального чи уявного).

У когнітивній лінгвістиці метафора – це ментальний процес, який об'єднує дві понятійні сфери та створює можливість використовувати потенції структурування вихідного простору під час концептуалізації нового простору. Згідно з когнітивною теорією, метафора існує на рівні глибинних структур людського розуму та свідомості, тому сучасна теорія метафори не обмежена лише лінгвістикою. Когнітивний підхід досліджує положення про ментальний характер та пізнавальний потенціал метафори (Д. Віко, Ф. Ніцше, Х. Ортега-і-Гассет, П. Рікер та ін.). Філософський рівень когнітивного підходу дослідження метафори зумовлений змінами наукових уявлень про онтологічний статус метафори та її гносеологічний потенціал. Існує багато думок щодо механізму метафоризації та способів репрезентації когнітивних структур та їх системності.

Складний науковий прототип когнітивного підходу дослідження метафори існує у вигляді кількох теорій, що взаємо доповнюються та взаємо розвиваються: класична теорія концептуальної метафори (М. Джонсон, Дж. Лакофф), теорія концептуальної інтеграції (Ж. Фоконьє та М. Тернер, Л. П. Ковальчук), коннективна теорія метафоричної інтерпретації (П. Рікер), дескрипторна теорія метафори (І. О. Барінова), теорія метафоричного моделювання (А. П. Чудінов) та інші.

Дж. Лакофф та М. Джонсон дійшли системності в описі метафори як когнітивного механізму. Автори стверджують, що метафора не обмежується сферою мови, що процеси мислення людини є метафоричними. Метафора як феномен свідомості проявляє себе не лише в мові, але й у мисленні та дії. Ключовою тезою Лакоффа є те, що метафори полегшують процес мислення, утворюючи для кожного індивіду емпіричні рамки, усередині яких можна опанувати набуті абстрактні концепти. Метафори постійно сплітаються під час процесу

мислення та формують когнітивну мапу або так звану мережу концептів, упорядкованих так, щоб закріпити абстрактні концепти у фізичному досвіді когнітивного агента, у його взаємовідносинах з внутрішнім світом. Головним компонентом когнітивної мапи людини є те, що Дж. Лакофф позначає терміном *когнітивна топологія*. Це механізм, який накладається на структурний простір, щоб підтримати власні просторові умовиводи індивіду. Когнітивний агент відіграє важливу роль у цій організації – абстрактні думки не структуровані самі по собі відносно об'єктивно існуючих просторових світових фокусів, але відносно суб'єктивних, егоцентричних властивостей, які агент проєкціює на світ через призму власної когнітивної мапи.

Отже, головними для лінгвокогнітивного підходу є поняття мовної концептуалізації та категоризації як дзеркала мислення та знань про світ, відображених у мові. Лінгвокогнітивний підхід ураховує етнокультурну специфіку мовної концептуалізації. Когнітивний процес метафоризації полягає в переносі ознак, притаманних одному вихідному простору – простору-цілі. Концептуальне проєкціювання як динамічний, ситуативно зумовлений процес дає змогу виявити перспективу концептуалізації та перетворити метафоричну проєкцію, зберігаючи при цьому концептуальне наповнення.

Концептуальні моделі бувають універсальними або культурно специфічними. Універсальні моделі існують через принципову єдність зовнішнього світу для людей. Різноманіття навколишнього середовища, та як наслідок цього різного емпіричного досвіду, зумовлюють варіативні реалізації концептуалізації, появу стійких метафоричних виразів, так званих «мертвих метафор», властивих лише одній культурі. Це процес утворення вторинного тексту.